

**ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.
ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ.**

Узокова Гузаль Фахриддин кизи

Студентка Самаркандского государственного медицинского университета.

Аликулова Шахло Улугбек кизи

Студентка Самаркандского государственного медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215571>

***Аннотация.** В статье рассматриваются этиология, патогенез, виды сердечной недостаточности в зависимости локализации и развития заболевания, симптомы и признаки сердечной недостаточности при разных формах заболевания, влияние этого заболевания на функционирование других органов и состояние организма. Уделено особое внимание на заболевания, приводящие к сердечной недостаточности, клиническим проявлениям этой патологии, основным видам и принципам лечения.*

***Ключевые слова:** Сердечная недостаточность, дисбаланс, вазоконстрикторная и вазодилатирующая нейрогормональная система, отёчный синдром, гипоксия, тахикардия, перфузия, метоболизм.*

**ACUTE AND CHRONIC HEART FAILURE. CAUSES, SYMPTOMS AND
TREATMENT.**

***Abstract.** The article discusses the etiology, pathogenesis, types of heart failure depending on the localization and development of the disease, symptoms and signs of heart failure in various forms of the disease, the impact of this disease on the functioning of other organs and the condition of the body. Particular attention is paid to diseases leading to heart failure, the clinical manifestations of this pathology, the main types and principles of treatment.*

***Key words:** Heart failure, imbalance, vasoconstrictor and vasodilating neurohormonal system, edema syndrome, hypoxia, tachycardia, perfusion, metabolism.*

Сердечная недостаточность - это синдром, развивающийся в результате нарушения способности сердца к наполнению или опорожнению, протекающей в условиях дисбаланса вазоконстрикторных и вазодилатирующих нейрогормональных систем, сопровождающийся недостаточной перфузией органов и систем и проявляющийся жалобами: одышкой, слабостью, сердцебиением и повышенной утомляемостью и, при прогрессировании, задержкой жидкости в организме (отёчным синдромом). Сердечная недостаточность характеризуется нарушением сократительной функции миокарда и

снижением сердечного выброса, что приводит к ухудшению кровоснабжения органов и тканей. При сердечной недостаточности сердце неспособно перекачивать кровь в таком количестве, чтобы обеспечить потребность тканей в кислороде, в результате нарушаются условия для их нормального функционирования. Сердечная недостаточность проявляется увеличением объёма межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей.

Иногда у больных с сердечной недостаточностью нет нарушения насосной функции, а проявляются нарушения наполнения или опорожнения камер сердца. Нарушения сократительной функции миокарда поначалу бывает бессимптомной и лишь затем может проявиться сердечной недостаточностью.

К развитию сердечной недостаточности приводят:

- заболевания, первично поражающие миокард (миокардиты, анемия, интоксикации);
- вторичная перегрузка миокарда увеличенным давлением или объёмом крови (клапанные пороки сердца, гипертоническая болезнь).

К развитию хронической сердечной недостаточности приводят:

- аритмия;
- врождённые пороки сердца;
- атеросклероз;
- перенесённый инфаркт миокарда;
- хроническая почечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- алкоголизм, курение;
- избыточная масса тела.

В зависимости от развития заболевания различают острую и хроническую сердечную недостаточность. Острая сердечная недостаточность - это тяжелое нарушение кровообращения, которое может осложняться отеком легких, развивается очень быстро, иногда в течении нескольких минут. Хроническая сердечная недостаточность развивается медленно, даже годами, при этом временами возможны проявления острой сердечной недостаточности.

В зависимости от локализации различают недостаточность левых или правых отделов сердца (предсердий, желудочков).

Сердечная недостаточность по левожелудочковому типу – это сердечная недостаточность, которая возникает при поражении и перегрузке левых отделов сердца, при этом сердце неспособно перекачивать всю кровь из венозной системы в артериальную,

повышается венозное давление, возникает застой крови в большом и малом круге кровообращения, снижается сердечный выброс и ухудшается кровоток в органах и тканях.

Недостаточное кровоснабжение тканей приводит к гипоксии, в результате проявляется одышка, цианоз кожных покровов и слизистых оболочек, снижения мозгового кровообращения (потемнение в глазах, головная боль, обмороки) и стенокардия, а также вследствие повышения венозного давления и снижения сердечного выброса возникает рефлекторная тахикардия.

Преимущественная недостаточность левого желудочка сердца протекает с застоем крови в малом круге кровообращения. В крови скапливается большое количество углекислого газа (что сопровождается не только одышкой, цианозом, но и кровохарканьем).

Сердечная недостаточность по правожелудочковому типу – это тип сердечной недостаточности, характеризующийся недостаточным выбросом крови из правого желудочка в лёгочную артерию и застоем крови в большом круге кровообращения.

Преимущественная недостаточность правого желудочка протекает с застоем крови в большом круге кровообращения. Сопровождается одышкой, цианозом, отёком и увеличением печени.

В результате сердечной недостаточности возникают гипоксия органов и тканей, ацидоз и дистрофия органов, и другие нарушения метаболизма.

Лечение сердечной недостаточности:

Базовая немедикаментозная терапия сердечной недостаточности состоит из мероприятий, направленных на снижение нагрузки на сердце и предотвращение дальнейшего повреждения миокарда:

- ограничение двигательной активности;
- ограничение поваренной соли;
- ограничение потребления жидкости (не более 2 литров в сутки);
- отказ от употребления алкоголя и табака;
- диета с высоким содержанием калия (но не при сопутствующей выраженной ХПБ).

Медикаментозная терапия:

- ингибиторы АПФ, блокаторы АТ- рецепторов;
- петлевые (фуросемид), тиазидные (индапамид) диуретики;
- сердечные гликозиды (дигоксин, строфантин);
- бета-адреноблокаторы (бисопролол, метопролол, карведилол);
- блокаторы ангиотензиновых рецепторов;

- антикоагулянты;

Цель лечения:

- устранение симптомов заболевания – одышки, сердцебиения, задержки жидкости в организме, повышенной утомляемости;

- улучшение качества жизни;

- задержка органов мишеней;

- улучшение прогноза (продление жизни);

- уменьшение числа госпитализаций.

Заключение: При сердечной недостаточности происходит проблема с перекачиванием крови, в результате нарушаются условия для нормального функционирования организма, что приводит к гипоксии других органов и утомляемости организма. Причины возникновения сердечной недостаточности различны, это может быть перенесенный инфаркт миокарда, врожденные пороки сердца, поражения миокарда, перегрузка миокарда, вредные привычки и т.д. В зависимости от развития заболевания различают хроническую и острую формы, а в зависимости от локализации различают недостаточность левых и правых отделов сердца. У всех типов имеются свои симптомы проявления. Самая опасная это острая сердечная недостаточность, что может привести к моментальному летальному исходу, если вовремя не оказать первую помощь.

В результате сердечной недостаточности возникают ацидоз, дистрофия органов и нарушение метаболизма, которые влияют и на функционирование других органов. При лечении используют базовую немедикаментозную и медикаментозную терапии. В основе лечения немедикаментозной терапии лежит в основном диета, т.е. ограничение употребления некоторых продуктов. И целью лечения является улучшение состояния здоровья. Для предупреждения этого заболевания в первую очередь надо вести здоровый образ жизни, т.е. от вредных привычек и избегать психологических стрессов.

REFERENCES

1. Шляхто Евгений Владимирович. Европейское руководство по неотложной кардиологии. ГЭОТАР-Медиа, 2017 г.
2. Шляхто Евгений Владимирович, Алекян Баграт Гегамович, Акчурин Ренат Сулейманович, Арутюнов Григорий Павлович. Кардиология. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа, 2022 г.

3. Самородская И.В. Скрининг в кардиологии // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2018. №4.
4. Новиков Иван Владимирович, Бухтояров Д. В., Кондрашов А. А. Формулирование диагноза в кардиологии // Клиницист. 2011. №2.
5. Каримов Р.Р. Актуальные вопросы кардиологии // Инновационная наука. 2019. №10.
6. Шимкевич В. М., Догель А. С., Тарханов, Островский В. М., Сердце // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
7. Хайдер Варрайч. Сердце, которое мы не знаем. История важнейших открытий и будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний. — М.: Альпина Паблишер, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-9614-3065-3.
8. Милькаманович В. К. Терапия. — Мн.: Вышэйшая школа, 2005. — С. 61—70. — 608 с. — (Медицина). — ISBN 985-06-1098-2.
9. Внутренние болезни / Под ред. Сметнева А. С., Кукеса В. Г. — Мн.: Медицина, 1982. — С. 85—86. — 496 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH